

Научная статья
УДК 811.351.22
DOI: 10.5281/zenodo.15768106

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДАРГИНСКОЙ ОРФОГРАФИИ

© 2025 Х.А. Юсупов¹, С.М. Темирбулатова²

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН»

¹ORCID 0000-0003-3195-722X

²ORCID 0000-0001-7526-3831

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются вопросы совершенствования орфографии младописьменного даргинского литературного языка. В последний раз эти вопросы рассматривались в 1998 году, однако проект свода новых орфографических правил не был принят. Поэтому мы пользуемся правилами правописания, утвержденными в 1979 году. В настоящее время назрела необходимость рассмотрения всех предложений и новаций по совершенствованию даргинской орфографии. Подготовка нового проекта свода орфографических правил, его всенародное обсуждение и утверждение – это актуальная задача современного этапа развития даргинского литературного языка. Решение данной задачи может удовлетворить потребности школы и общества, и тем самым способствовать повышению грамотности носителей языка. Периодическое совершенствование орфографических сводов дагестанских языков, в т.ч. и даргинского языка, является социально-исторической необходимостью.

Ключевые слова: даргинский язык, орфография, совершенствование орфографических правил.

Для цитирования: Юсупов Х.А. Вопросы совершенствования даргинской орфографии / Х.А. Юсупов, С.М. Темирбулатова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 17–26. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15768106>.

Введение. Со времени появления даргинской орфографии прошло всего 87 лет. Первый «Свод орфографических правил даргинского языка» был составлен автором первой научной «Грамматики даргинского языка» (1926) Л.И. Жирковым и будущим автором «Грамматики даргинского языка» (1954) С.Н. Абдуллаевым в 1938 году. Уже через два года С.Н. Абдуллаев составил новый свод орфографических правил. Сам автор первых сводов так пишет об этом: «Даргинская орфография впервые основательно была разработана лишь в 1940 году. Орфографический свод правил, составленный 1938 году, страдал еще многими недостатками, в нем не нашел отражения ряд орфографических вопросов. Свод же, разработанный в 1940 году и переработанный в 1948-50-х годах, охватывает основные вопросы даргинской орфографии и до некоторой степени правильно разрешает их» [1, с. 23].

Свод орфографических правил, разработанный в 1938 году, подвергся переработке еще пять раз (1940, 1950, 1962, 1970, 1978). В последний раз (1978) свод был переработан З.Г. Абдуллаевым и обсужден на комиссии в составе 18 человек: З. Абдуллаев, А. Абдусаламов, А. Алиев, А. Алиханова, М. Исаев, А. Вагидов, М. Магомедов, М. Мусаев, С. Рабаданов, Р. Рашидов, Б. Сулейманов, С. Темирбулатова, М. Гамидов, С. Гасанова, И. Гасанов, И. Гусейнов, У. Шапиева, Г. Юсупов. Возглавлял орфографическую комиссию доктор филологических наук З.Г. Абдуллаев, который в

1989 году в журнале «Советский Дагестан» опубликовал большую концептуальную статью на актуальную тему «Орфографический застой и перестроечный бум в изучении дагестанских языков», надеясь, что власти обратят внимание на насущные вопросы графики и орфографии дагестанских языков. По словам автора: «Данная статья в своих основных положениях и проектах была написана ещё в 1979 году» [2, с. 26].

Всесторонне проанализировав состояние орфографии и графики дагестанских языков, автор статьи предлагал собственный вариант кассы транскрипционных знаков для усовершенствования письменности дагестанских языков, в котором одна фонологическая единица (фонема) соответствовала бы одному графическому знаку (букве), выражал справедливое негодование и озабоченность состоянием дагестанской письменности. З.Г. Абдуллаев писал: «Одним из существенных недостатков современной письменности дагестанских языков является отсутствие унификации в изображении идентичных звуковых единиц. Этот недостаток проявляется в различных формах. ... Наблюдаются случаи, когда одинаковые буквосочетания в разных дагестанских языках используются для обозначения разных звуков. Например, буквосочетание *къ* в даргинском языке используется для обозначения фарингального звонкого смычного, а в аварском языке – для обозначения фарингального абруптива. Буквосочетание *кь* в даргинском языке используется для обозначения фарингального абруптива, а в аварском языке – для обозначения латеральной аффрикаты» [2, с. 26]. Далее автор пишет: «...давно назрело время для серьёзного и основательного решения вопроса об алфавитах дагестанских языков, для их коренного преобразования и совершенствования» [2, с. 27].

К сожалению, инициатива учёного так и осталась не услышанной правительством Дагестана, хотя принятие этих предложений сулило немалые экономические выгоды Республике, которые подсчитал автор статьи, и это было социально-исторической необходимостью совершенствования письменности дагестанских языков.

Спустя 10 лет, отмечая важность усовершенствования орфографических правил даргинского языка, М.-С. М. Мусаев писал: «Поступательное развитие сравнительно молодого даргинского литературного языка, особенно его письменного варианта, бурный рост издательского дела на даргинском языке, обусловленный жизненными потребностями, требуют постоянного и систематического усовершенствования правил правописания, которые пока не имеют устоявшихся, проверенных временем исторических традиций» [3, с. 6].

Как известно, новые орфографические правила, «были разработаны Орфографической комиссией ИЯЛИ в 1992 году. В 1993 году вопросы орфографии и рекомендации Орфографической комиссии обсуждались на специальной конференции, посвященной проблемам нормализации письменных языков. В 1997 году в ИЯЛИ ДНЦ РАН для дагестанских языков были разработаны новые Сводные орфографические правила (проекты). Однако до сих пор данные своды не утверждены Правительством Республики Дагестан» [4, с. 119].

Таким образом, при рассмотрении вопросов, связанных с усовершенствованием даргинской орфографии, мы видим, что «даргинская орфография имеет самобытную историю становления и развития, а также достаточный опыт применения на практике. В становлении и развитии национальной орфографии принимали активное участие языковеды С.Н. Абдуллаев, З.А. Абдуллаев, М.-С.М. Мусаев, А.А. Абдусаламов и др.» [4, с. 120].

Материалы и методы исследования. Материалом для написания статьи послужили исследования, посвященные изучению сводов орфографических правил

даргинского и близкородственных дагестанских языков, а также сами своды правил и новые проекты сводов. Анализ материала проводился с применением описательного метода.

Основная часть. Вопросы орфографии касаются всего общества, орфографические нормы – это условие существования национального письма. «Современные орфографические правила представляют собой, вопреки представлениям наивных носителей языка, вовсе не хаотичный набор неизвестно на чем основанных рекомендаций, которые, в соответствии с популярным анекдотом, "невозможно понять, а можно только запомнить", а весьма логичную *систему* – логичную и последовательную именно потому, что она (система) и они (правила) основаны на незыблемых принципах орфографии» [5, с. 44].

Следует отметить, что в даргинском языке ведущим (главным) принципом орфографии является **фонетический принцип**. Основной признак фонетического принципа – это написание слов в максимальном соответствии с их произношением. При этом нормой произношения является не норма произношения акушинского диалекта, как отмечает М.-С. М. Мусаев [6, с. 27], а норма произношения даргинского литературного языка.

Кроме фонетического, в даргинском языке в той или иной мере используются еще четыре принципа орфографии:

– **морфологический принцип** требует одинаковое написание значимых частей слова (корней, приставок, суффиксов, окончаний), например: *хабар* ‘рассказ; новость’ – *хабалла* ‘рассказа; новости’ (пишется: *хабарла*) или *мар* ‘правда’ – *малла* ‘правды’ (пишется *марла*), *ваклиб+мад* ‘как только пришел’ (произносится: *ваклиммад*), *гьан+бикес* ‘вспомниться’ (произносится: *гьаммикес*), *азад+ти* ‘свободные’ (произносится: *азатти*) и т.д. По мнению М.А. Магомедова, «морфологический принцип заключается в том, что написание не соответствует произношению. Таких случаев в аварском языке в пределах одной словоформы мало. Можно говорить о том, что в формах *хъабчил* [хъапчил] (ср. *хъабарча* ‘тулуп’), *гъежда* [гъеццла] (ср. *гъеж* ‘рука’ (до кисти) и в некоторых других звонкие оглушаются перед глухими» [7, с. 89];

– **дифференцирующий принцип** используется для правописания одинаково произносимых, но имеющих разные значения слов, например: слово *мурад* пишется с маленькой буквы, когда он имеет значение ‘цель’ и с прописной буквы, когда *Мурад* является собственным именем. Можно привести еще такие примеры: *абази* ‘дядя’ – *Абази* (муж. имя), *виитIал* ‘младший’ – *ВиитIал* (муж. имя), *гIяйса* ‘палка’ – *ГIяйса* (муж. имя), *иман* ‘вера’ – *Иман* (муж. имя), *аба* ‘мать’ – *Аба* (жен. имя), *вава* ‘цветок’ – *Вава* (жен. имя), *жумягI* ‘пятница’, ‘неделя’ – *ЖумягI* (жен. имя), *нур* ‘луч’ – *Нур* (жен. имя), *тIавуз* ‘павлин’ – *ТIавуз* (жен. имя), *тIутIи* ‘виноград’ – *ТIутIи* (жен. имя), *цIибац* ‘новолуние’ – *ЦIибац* (жен. имя) и т.д.;

– **договорной принцип** используется для правописания всех заимствований из русского языка, т.е. русские слова в даргинском языке пишутся не как произносятся, а как пишутся в русском языке, например: *ушкxла* – пишем *школа*, *даскIа* – пишем *доска*, *титрат* – пишем *тетрадь* и т.д.;

– **традиционный принцип** в даргинской орфографии используется при правописании ряда ранних заимствований из русского языка: *минут* (вместо *минута*), *секунд* (вместо *секунда*), *кепек* (вместо *копейка*), *папрус* (вместо *папироса*), *набт* (вместо *нефть*), *бадира* (вместо *ведро*) и т.д.

Отмечая особенности орфографических принципов даргинского языка, М.М. Уружбекова пишет: «морфологический и фонетический принципы орфографии не противоречат один другому, а дополняют друг друга. Проверка (или правильное

написание) гласных и согласных в разных позициях – основа фонетического принципа; опора при письме на морфемный состав слова, на части речи и их формы – морфологического» [8, с. 377].

В настоящее время продолжается развитие даргинской орфографии. На наш взгляд, это связано не только с деятельностью средств массовой коммуникации (газеты, журналы и т.д.), но и с более глубоким исследованием лексического фонда даргинского языка, с изданием новых типов словарей. Например, в 2011 году вышел новый «Орфографический словарь даргинского языка», включающий более 76 тысяч слов и словоформ и содержащий проект нового Свода орфографических правил. Однако из-за того, что не происходит обновление орфографических правил, возникает путаница в правописании некоторых слов и терминов. Особенно наглядно это видно на примере правописания терминов родства и свойства в даргинском языке. По правилам орфографии некоторые составные термины пишутся отдельно, например: *хала неш* ‘бабушка’ (букв. ‘большая мать’), *хала дудеш* ‘дедушка’ (букв. ‘большой отец’), *хъубеш неш* ‘теща’, *хъубеш дудеш* ‘тесть’ и т.д. Однако в «Даргинско-русском словаре», изданном 2017 году, используется слитное написание.

Следует отметить и тот факт, что проблемы дагестанских языков, связанные с вопросами совершенствования орфографии, в основном совпадают, что и отмечают исследователи М.А. Магомедов и М.М. Магомедова [9], С.Б. Юзбекова [10], Ш.З. Дашдемиров [11], Х.А. Юсупов и Р.О. Муталов [12], Х.А. Юсупов [13] и др. Наконец-то правительство Республики Дагестан запланировало обновить правила орфографии языков народов Дагестана. Такое решение было принято на заседании Республиканской термино-орфографической комиссии по языкам народов Дагестана, состоявшейся в конце марта 2025 года. После проведения заседания были обновлены орфографические комиссии по девяти литературным языкам народов Дагестана (аварскому, даргинскому, кумыкскому, лакскому, лезгинскому, рутульскому, табасаранскому и цахурскому). В состав термино-орфографической комиссии по даргинскому языку вошли 15 человек: 1) доктора филологических наук: Р.О. Муталов, У.У. Гасанова, М.Р. Багомедов, С.М. Темирбулатова; 2) кандидаты филологических наук: Х.А. Юсупов, П.М. Габибуллаева; 3) писатели и поэты: Г.К. Курбанов, К.И. Миграбов, И.Б. Ибрагимов, Т.А. Саидов; 4) журналисты и редактора (руководители СМИ): С.Б. Алиева, Х.А. Шамилова, М.М. Хатгаева; 5) учителя: Г.И. Багомедов и К.М. Магаев. В составе комиссии и авторы данной статьи. Многие члены комиссии через свою деятельность и творчество уже внесли неоценимый вклад в развитие даргинского литературного языка, в т.ч. в совершенствование даргинской орфографии. Мы надеемся, что их участие в вновь созданной комиссии будет плодотворным и принесет максимальную пользу при разработке новых правил орфографии даргинского языка. Комиссия уже начала работу и предлагает доработать проекты сводов орфографических правил 1998 года и вынести на всенародное обсуждение.

Исходя из этого, мы считаем, что нельзя принять некоторые новации, предлагаемые в проекте свода орфографических правил даргинского языка 1998 года [3].

1) В разделе «Употребление Ъ и Ь» написано: Ъ употребляется для составления диграфов (удвоенных букв) *гъ, къ, хъ*, а буква Ь – для составления диграфов *гь, кь, хь* [3, с. 10–11]. Возникает резонный вопрос: если эти диграфы, составленные с помощью Ъ и Ь знаков, входят в состав утвержденного даргинского алфавита, то зачем прописывать это в орфографических правилах? На наш взгляд, это лишнее.

2) В разделе «Правописание падежных окончаний» написано: в эргативе пишется окончание **-ни**: в собственных и нарицательных именах, касающихся людей и

оканчивающихся на гласный и **-й**, а также в прилагательных, оканчивающихся на гласный: *узи* – *узини*, *унра* – *унрани*, *Хизри* – *Хизрини*, *Батирай* – *Батирайни*, *Баканай* – *Баканайни*, *цуба* – *цубани*, *вялхъя* – *вялхъяни* [3, с. 14]. На наш взгляд, невозможно согласиться с таким нововведением как включение в данное правило имен, оканчивающихся и **-й**. Дело в том, что 99 процентов даргинцев говорят *Батирай* – *Батирайли*, *Баканай* – *Баканайли*, *Ахъай* – *Ахъайли* и т.д. Поэтому эту часть правила надо перенести в пункт правописания окончания **-ли**.

3) В разделе «Слитное написание» два параграфа (§§62–63) регламентируют правописание собственных имен. Эти параграфы следует объединить и сократить примеры. На наш взгляд, следовало бы ограничиться таким правилом: все собственные имена в даргинском языке пишутся слитно. Нет никакой необходимости давать в правилах массу одинаковых по способу образования имен.

4) В раздел «Слитное написание» §62 надо перенести §83, который предлагает составные слова писать раздельно, если первая часть выступает определением для второй части: *хала неш* ('бабушка', букв. 'большая + мать'), *хала дудеш* ('дедушка', букв. 'большой отец'), *газа някъ* ('локоть' букв. 'мотыга рука'), *уиц къача* ('бычок', букв. 'бык теленок'), *дай дуги* ('полночь', букв. 'середина ночь'), *хъар ши* ('нижний квартал', букв. 'низ + село') и т.д. Это правило предлагаем дать в следующей редакции: составные слова, в которых первая часть является кратким прилагательным, выступающим определением для второй части, следует писать слитно: *халанеш* 'бабушка', *халадудеш* 'дедушка', *хъубешнеш* 'теща', *хъубешдудеш* 'тесть', *газанякъ* 'локоть', *бекнякъ* 'кисть', *хъябнякъ* 'запястье', *дайдуги* 'полночь', *дайхлери* 'полдень', *дурашан* 'чужеселец', *хъарши* 'нижний квартал' и т.д.

5) В раздел «Слитное написание» надо перенести и §85, который регламентирует правописание составных числительных. На наш взгляд, составные числительные с **-ну** (пишется всегда с одним **н**) надо писать слитно. Это упростит правописание числительных, например: *веццунуцара* 'одиннадцать', *веццунуклара* 'двенадцать', *гъанухлябра* 'двадцать три', *хлябцланушура* 'тридцать пять', *авццлануцара* 'сорок один', *уреццлануклара* 'шестьдесят два', *гехццланухлябра* 'восемьдесят три' и т.д.

6) В разделе «Слитное написание» §89 следует дополнить: составные глаголы с частицей **-ван** пишутся слитно: *тлашизес* 'остановиться' – *тлашванизес* 'приостановиться', *хлеризес* 'посмотреть, взглянуть' – *хлervанизес* 'приглядеться', *ахъбарес* 'поднять' – *ахъванбарес* 'приподнять', *гъайухъес* 'поговорить' – *гъайванухъес* 'переговорить' и т.д.

7) В разделе «Правописание слов, заимствованных из русского языка» (§94) устанавливается следующий порядок правописания слов с мягким знаком (**ь**) на конце: мягкий знак (**ь**), имеющийся в русском слове, сохраняется в том случае, если окончание, суффикс или частица даргинского языка начинается с согласного, например: *учитель* – *учительти*, *учительла*, *учительлис*, *учителькун*, *учительгъуна* и др. Если же окончание, суффикс или частица начинается с гласного, то мягкий знак (**ь**) не пишется: *учитель* – *ит учителу?* *ит учителара?* *тетрадь* – *тетрадуни*, *ит тетраду?* Это правило нарушает нормы даргинского языка и вносит путаницу. На наш взгляд, мягкий знак в таких словах следует писать лишь в именительном падеже, а в остальных формах – без него. Исследователь аварского языка М.А. Магомедов по этому поводу отмечает, «знак **ь** в отличие от **ъ** не может быть буквой. Он используется, во-первых, как составная часть диграфов (спирантов *гъ*, *хъ*, аффрикаты *къ*), во-вторых, употребляется для написания заимствований из русского языка (*шинель*, *пальто*, *тетрадь*), хотя в аварском языке нет фонологической оппозиции по твердости-мягкости. Существует правило,

предписывающее писать заимствования из русского языка и через русский язык с сохранением грамматического облика языка источника. Данное правило, на наш взгляд, должно быть отменено, как мешающее адаптированному написанию заимствований» [9, с. 88].

Фонологическая оппозиция по твердости-мягкости отсутствует и в даргинском языке, однако в проекте Свода орфографических правил 1997 года (§14) предлагается следующее правило: «Ь употребляется для обозначения мягкости предшествующего согласного в словах русского языка: *учитель*, *тетрадь*, *учительти* (мн. ч.) и т.д.» [3, с. 11].

Предлагаемые нами изменения в основном касаются правил правописания падежных окончаний (пункт 2), правописания составных слов (пункты 3–6), и правописания заимствований из русского языка (пункт 7). Если по вопросу правописания падежных окончаний мы категоричны, то по вопросам правописания составных слов (существительных и глаголов) мы готовы к компромиссу – обсуждению и принятию наиболее приемлемого решения. Между тем, для правильного решения данного вопроса помогает негласное правило, существующее в даргинском языке и регламентирующее правописание составных глаголов. Согласно этому правилу, все глаголы, составленные с помощью вспомогательного глагола *барес* ‘сделать, изготовить, построить, создать’, пишутся слитно, если то, что обозначено словом, нельзя изготовить: например, *барсбарес* ‘поменять’ (букв. ‘взамен + сделать’), *гьуцIбарес* ‘устремить’ (букв. ‘стремление + сделать’), *байбарес* ‘поцеловать’ (букв. ‘поцелуй + сделать’) и т.д. Если же что-то можно изготовить, то слово пишется отдельно, например: *ута барес* ‘изготовить табуретку’, *хьали барес* ‘построить дом’, *дабри дарес* ‘изготовить обувь’ и т.д. В даргинской орфографии данное правило не прописано, однако всем оно известно и всеми соблюдается. Видимо, хорошее правило должно работать именно так.

На наш взгляд, не все однозначно и с правописанием заимствований из русского языка. С одной стороны, неплохо, что русские заимствования в даргинском языке (да и в других дагестанских языках) пишутся как в русском языке. Это, естественно, помогает даргинским учащимся при изучении русского языка. Однако, с другой стороны, мягкий знак перед падежным окончанием нарушает нормы даргинского языка. Как уже отмечали, в даргинском языке мягкий знак (ь) не обозначает мягкость предшествующего согласного. Поэтому в формах слов *учительли* ‘учителем’, *учительлис* ‘учителю’, *учительличил* ‘с учителем’ или *печатьлис* ‘для печати’, *печатьличил* ‘с печатью’ и т.д. не следует писать мягкий знак.

В даргинском языке имеются составные слова, образованные из заимствованных слов и даргинского вспомогательного глагола *барес* ‘сделать, изготовить’. Однако орфографические правила даргинского языка не регламентируют правописание таких глаголов, например: *организоватьбарес* ‘организовать’ (букв. ‘организовать + сделать’), *отказбарес* ‘отказать’ (букв. ‘отказ + сделать’). В первом случае сохранение мягкого знака мы считаем неправильным. Очень важно внесение дополнений, указанных нами в пункте 6, касающиеся правописания составных глаголов с частицей **-ван**. Такие глаголы в основном имеют значение неполноты действия или относительности действия. Образуются такие формы от глаголов, обозначающих какое-либо действие: *тIяхIбухъес* ‘прыгнуть’ – *тIяхIванбухъес* ‘чуть-чуть прыгнуть’, *варсвахъес* ‘заартачиться’ – *варсванвахъес* ‘немного заартачиться’, *ахъбирес* ‘поднимать’ – *ахъванбирес* ‘чуть-чуть поднимать, приподнимать’ и т.д.

Совершенствование орфографии – это и совершенствование орфографического словаря. Следует подчеркнуть нормативную функцию такого словаря. Цель

нормативного словаря – дать норму употребления слова литературного языка. Иными словами, нормативные словари не только устанавливают стандарт употребления слова и тем самым задают литературную норму, но и являются эффективным инструментом языковой политики и языкового строительства.

Первый «Орфографический словарь даргинского языка с правилами орфографии» С.Н. Абдуллаева вышел в начале 1941 года. Работа над словарем должна была завершиться в 1937 году. Словарь должен был охватить 7 тысяч слов. Однако обстоятельства сложились так, что в орфографический словарь вошло лишь 2500 слов. Этот словарь был дополнен (содержал около 11700 слов) и с приложением свода орфографических правил был издан в 1941 году. Составителем словаря стал известный ученый-даргиновед С.Н. Абдуллаев. Однако следует сразу оговориться, что в Словарь было включено непомерно большое количество слов, заимствованных из русского языка (более 2500 слов). Большая часть русизмов, на наш взгляд, включена без необходимости, т.к. в даргинском языке имеются эквиваленты таких слов. Можно привести такие примеры, как *безбожник, внушение, доменная печь, дорожный мастер, завтрак, зажиточный, закуска, кисть, конюх, наглядный, направление, речь, табун, туалет* и многие другие. Возможно, это делалось намеренно, чтобы облегчить задачу изучения русского языка. Действительно, первые словари создавались нелегко. В них встречается немало ошибок не только в переводах, но и в правописании слов родного языка. Во-первых, в то время было мало подготовленных специалистов по национальным языкам, во-вторых, вообще не было работ по лексике, в-третьих, приходилось одновременно составлять и уточнять своды орфографических правил.

Тем не менее первый орфографический словарь даргинского языка сыграл большую роль в становлении и нормировании даргинского литературного языка. Особо следует подчеркнуть роль и значение свода орфографических правил, приложенного к словарю, вышедшему значительным по тем временам (да и по нынешним) тиражом – 5000 экземпляров. Как отмечает составитель словаря в предисловии, свод орфографических правил, включенный в данный словарь, является новым, т.е. переработанным и дополненным, по сравнению с первым сводом, вышедшим в 1938 году.

Орфографический словарь переиздавался не раз. Так, например, в издания 1970 и 1978 годов были включены новые, усовершенствованные своды орфографических правил, которые были приняты орфографической комиссией и утверждены Министерством просвещения ДАССР. В орфографическую комиссию 1970 года входили ученые-языковеды, писатели и поэты, журналисты и редактора газет и журналов.

В 2011 году был издан новый (экспериментальный) орфографический словарь даргинского языка. Этот словарь является наиболее полным – включает 76 тысяч слов и словоформ (словарь 1989 года включал лишь 12 тысяч лексем). Новый орфографический словарь, на наш взгляд, соответствует научному уровню своего времени, хотя определённые сомнения относительно оправданности включения тех или иных лексем в словник, как и относительно оформления словарных статей остаются. В этом словаре отдельными заглавными словами даны все словоформы, входящие в парадигму слова, даже классные, например: *батес* (ср. р.), *ватес* (м. р.), *ратес* (ж. р.), *датес* (мн. ч.) ‘оставить’. На наш взгляд, для этого нет достаточных оснований. При необходимости их можно дать в одной словарной статье, например: *батес* [*ватес I, ратес II; датес III мн.*].

После принятия нового Свода орфографических правил даргинского языка, естественно, следует приступить к составлению принципиально нового, отвечающего требованиям современности, орфографического словаря даргинского языка. Новый орфографический словарь должен стать основой для национально-русских и других словарей.

Заключение. Таким образом, в заключении можно сказать о том, что периодическое совершенствование письменности и орфографических сводов дагестанских языков является социально-исторической необходимостью.

Подводя некоторые итоги истории даргинской орфографии, можно отметить и тот факт, что общество отошло от той практики, когда орфографические правила обновлялись каждые десять лет. Проект 1993 года в марте был опубликован на страницах даргинской газеты «Замана» и широко обсужден. Были учтены все критические замечания и пожелания, поступившие от учителей школ, преподавателей педучилищ и вузов, работников печати и журналистов, писателей и поэтов, а также ученых-языковедов. Что помешало его принятию – непонятно.

Одним из существенных недостатков современной письменности дагестанских языков является отсутствие унификации в изображении идентичных звуковых единиц. Проблемы дагестанских языков, связанные с вопросами совершенствования орфографии, в основном совпадают.

Мы рассмотрели основные проблемы, связанные с обновлением нового проекта Свода орфографических правил даргинского языка, и предложили внести некоторые изменения. Естественно, при обсуждении проекта возникают и вопросы, и разногласия. Предложенные в статье изменения и новшества в орфографические правила даргинского литературного языка, на наш взгляд, будут позитивно приняты обществом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев С.Н. Грамматика даргинского языка: (Фонетика и морфология) / С.Н. Абдуллаев; Дагест. филиал Акад. наук СССР. Ин-т истории, языка и литературы. – Махачкала, 1954. – 216 с.
2. Абдуллаев З.Г. Орфографический застой и перестроечный бум в изучении дагестанских языков / З.Г. Абдуллаев // Советский Дагестан. – 1989. – № 5. – С. 24–33.
3. Дарган мезла лукнила кьайдурти = Свод орфографических правил даргинского языка. Проект / сост. М.-С.М. Мусаев. – Махачкала : ДНЦ РАН, 1998. – 32 с.
4. Юсупов Х.А. История и современное состояние орфографии даргинского языка / Х.А. Юсупов // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. – Т. 6, № 3(20). – С. 118–120.
5. Друговойко-Должанская С.В. О так называемых новых правилах орфографии / С.В. Друговойко-Должанская // Journal of Applied Linguistics and Lexicography. 2022. – Т. 4, № 1. – С. 42–56.
6. Мусаев М.-С.М. Дарган мез = Даргинский язык. Пособие для вузов / М.-С.М. Мусаев. – Махачкала : Изд-во «Радуга», 2014. – 408 с.
7. Магомедов М.А. Проблемы графики и орфографии аварского языка / М.А. Магомедов // Государственный язык Российской Федерации и языки народов Дагестана: теория, практика, перспективы обучения: Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвященной Международному дню родного языка, Махачкала, 24 февраля 2021 года. – Махачкала : ИП Тагиев Р.Х., 2021. – С. 87–90.
8. Уружбекова М.М. Характеристика и принципы даргинской орфографии / М.М. Уружбекова // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 4 (77). – С. 376–379.
9. Магомедов М.А. Проблемы аварской письменности и пути их решения / М.А. Магомедов, М.М. Магомедова // Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. – 2021. – № 26. – С. 6–9.
10. Юзбекова С.Б. Орфографические словари и современные проблемы лезгинской орфографии / С.Б. Юзбекова // Вестник Дагестанского научного центра РАН. – 2020. – № 77. – С. 75–80.

11. Дашдемиров Ш.З. Современные проблемы орфографии табасаранского языка / Ш.З. Дашдемиров // Вопросы современной дагестанской лексикологии и лексикографии: сборник статей. Выпуск I. – Махачкала : ИЯЛИ ДФИЦ РАН, Типография Алеф, 2021. – С. 69–80.
12. Юсупов Х.А. Даргинский литературный язык: орфографические нормы и лексикографическая практика / Х.А. Юсупов, Р.О. Муталов // Семантика языковых единиц разных уровней: Ежегодный сборник научных трудов. Том 15. – Махачкала : Дагестанский государственный университет, 2013. – С. 119–122.
13. Юсупов Х.А. Из истории становления даргинской орфографии / Х.А. Юсупов // Приоритетные научные направления: от теории к практике. – 2015. – № 15. – С. 77–82.

REFERENCES

1. Abdullaev S.N. (1954) Grammatika darginskogo yazyka: (Fonetika i morfologiya) [Grammar of the Darginian language: (Phonetics and morphology)]. Makhachkala (In Russian).
2. Abdullaev Z.G. (1989) Orfograficheskii zastoi i perestroechnyi bum v izuchenii dagestanskikh yazykov [Spelling stagnation and the perestroika boom in the study of Dagestan languages]. Sovetskii Dagestan (pp. 24–33). (In Russian).
3. Dargan mezla lukInila k'yaidurtin (1998) = Svod orfograficheskikh pravil darginskogo yazyka. Proekt [A set of spelling rules of the Darginian language. Project]. Makhachkala (In Darginian).
4. Yusupov Kh.A. (1917) Istoriya i sovremennoe sostoyanie orfografii darginskogo yazyka [The history and current state of Darginian orthography]. Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal (pp. 118–120) (In Russian).
5. Drugoveiko-Dolzanskaya S.V. (2022) O tak nazyvaemykh novykh pravilakh orfografii [About the so-called new spelling rules]. Journal of Applied Linguistics and Lexicography (pp. 42–56) (In Russian).
6. Musaev M.-S.M. (2014) Dargan mez = Darginskii yazyk. Posobie dlya vuzov [The Darginian language. Handbook for universities]. Makhachkala (In Darginian).
7. Magomedov M.A. (2021) Problemy grafiki i orfografii avarskogo yazyka [Problems of graphics and spelling of the Avar language]. Gosudarstvennyi yazyk Rossiiskoi Federatsii i yazyki narodov Dagestana: teoriya, praktika, perspektivy obucheniya: Materialy Respublikanskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi Mezhdunarodnomu dnyu rodnogo yazyka. Makhachkala (pp. 87–90) (In Russian).
8. Urzhibekova M.M. (2019) Kharakteristika i printsipy darginskoi orfografii [Characteristics and principles of Darginian spelling]. Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya (pp. 376–379) (In Russian).
9. Magomedov M.A., Magomedova M. M. (2021) Problemy avarskoi pis'mennosti i puti ikh resheniya [Problems of the Avar script and ways to solve them]. Vestnik Instituta yazyka, literatury i iskusstva im. G. Tsadasy. (pp. 6–9) (In Russian).
10. Yuzbekova S.B. (2020) Orfograficheskie slovari i sovremennye problemy lezginiskoi orfografii [Spelling dictionaries and modern problems of Lezgian spelling]. Vestnik Dagestanskogo nauchnogo tsentra RAN. (pp. 75–80) (In Russian).
11. Dashdemirov Sh.Z. (2021) Sovremennye problemy orfografii tabasaranskogo yazyka [Modern problems of spelling of the Tabasaran language]. Voprosy sovremennoi dagestanskoi leksikologii i leksikografii: sbornik statei. Vypusk I. Makhachkala. (pp. 69–80) (In Russian).
12. Yusupov Kh.A., Mutalov R.O. (2013) Darginskii literaturnyi yazyk: orfograficheskie normy i leksikograficheskaya praktika [Darginian literary language: spelling norms and lexicographic practice]. Semantika yazykovykh edinitz raznykh urovnei: Ezhegodnyi sbornik nauchnykh trudov. Tom 15. Makhachkala. (pp. 119–122) (In Russian).
13. Yusupov Kh.A. (2015) Iz istorii stanovleniya darginskoi orfografii [From the history of the formation of Darginian spelling]. Prioritetnye nauchnye napravleniya: ot teorii k praktike. (pp. 77–82) (In Russian).

Поступила в редакцию 27.05.2025 г.

ISSUES OF IMPROVING DARGINIAN SPELLING

K.A. Yusupov, S.M. Temirbulatova

The article deals with the issues of improving the spelling of the young-written Darginian literary language. These issues were considered last in 1998, but the draft set of new spelling rules was not adopted. Therefore, we use the spelling rules approved in 1979. Currently, there is a need to consider all proposals and innovations to improve Darginian spelling. The preparation of a new draft set of spelling rules, its national discussion and approval is an urgent task of the modern stage of the development of the Darginian literary language. This problem

solution can meet the needs of schools and society, and thus contribute to improving the native speakers' literacy. Periodic improvement of the spelling codes of Dagestan languages, including the Dargin language, is a socio-historical necessity.

Keywords: Darginian language, spelling, improvement of spelling rules

Юсупов Хизри Абдулмаджидович.

Кандидат филологических наук.

Институт языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы Дагестанского федерального
исследовательского центра РАН, Российская
Федерация, г. Махачкала.

Заведующий отделом лексикологии и
лексикографии.

ORCID 0000-0003-3195-722X.

E-mail: h-yusupov@mail.ru.

Yusupov Khizri Abdulmajidovich.

Candidate of Philology.

G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art
of the Dagestan Federal Research Center of the
Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian
Federation.

Head of Department of Lexicology and Lexicography.

ORCID 0000-0003-3195-722X.

E-mail: h-yusupov@mail.ru.

Темирбулатова Сапияханум Муртузалиевна

Доктор филологических наук.

Институт языка, литературы и искусства им.
Г. Цадасы Дагестанского федерального
исследовательского центра РАН, Российская
Федерация, г. Махачкала.

Главный научный сотрудник.

ORCID 0000-0001-7526-3831.

E-mail: sapiiakhanum@mail.ru.

Temirbulatova Sapiyakhanum Murtuzalievna

Doctor of Philology.

G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art
of the Dagestan Federal Research Center of the
Russian Academy of Sciences, Makhachkala, Russian
Federation.

Chief Researcher.

ORCID 0000-0001-7526-3831

E-mail: sapiiakhanum@mail.ru.